

XIX ASRDA JADIDCHILIK MAKTABLARI

Tag'oyeva Dilnavoz Narziqulovna

ORCID 0000-0002-9890-0335 Buxoro davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar**fakulteti, falsafa fanlari fanlari doktori (PhD).****Elektron pochta: afruzaabdulaziz@gmail.com****ORCID 0000-0002-9890-0335****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18530859>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asrdagi jadidlarning yurtimiz ilm faniga qo'shgan hissasi, jadidchilik maktablari va ularning vujudga kelishi, rivojlanishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'z. Jadidlar, Turkiston, O'rta Osiyo, zamonaviylashtirish, ma'rifatparvarlik, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Buxoro, Samarqand

Jadidchilik harakati – XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston va O'rta Osiyoda yuzaga kelgan madaniy-ma'rifiy islohotchi harakatdir. Bu harakatning asosiy maqsadi musulmon jamiyatlarini zamonaviylashtirish, o'sha davrda hukm surgan qoloqlik va savodsizlikka barham berish edi. Ma'rifatparvarlar yangi usul (jadid) maktablarini tashkil qilib, ularning maqsadi dunyoviy fanlarni o'qitish va zamonaviy usullar bilan ta'lim berishdan iborat bo'lgan. “Jadid” so'zi arab tilidan olingan bo'lib, “yangi” yoki “zamonaviy” degan ma'noni anglatadi. XIX asrda jadidchilik maktablari O'rta Osiyo va Turkistonda yangi ta'lim tizimini shakllantirish maqsadida ochilgan ta'lim muassasalari edi. Bu maktablar musulmon jamiyatlarini savodli, zamonaviy dunyoqarashga ega bo'lgan avlodlarni tarbiyalash orqali rivojlantirishga intilgan. Quyida jadidchilik maktablarining xususiyatlari va ularning ahamiyati haqida qisqacha ma'lumot beriladi:

- Ta'lim mazmuni: Jadidchilik maktablarida eski maktablar (maktablar va madrasalar)dan farqli o'laroq, zamonaviy fanlar o'qitilgan, jumladan, matematika, geografiya, tarix, tabiatshunoslik va h.k. Shu bilan birga o'qish, yozish va hisoblash ko'nikmalari ham zamonaviy usulda berilgan.

- O'qitish usuli: Eski usul maktablarida o'quvchilar faqat diniy fanlarni, Qur'on o'qishni o'rganishsa, jadid maktablarida ularning qatoriga zamonaviy pedagogik usullar kiritildi. O'qitishda sinf tizimi joriy etilgan bo'lib, ushbu ta'lim berish uslubi o'quvchilarning bilimlarini bosqichmabosqich o'zlashtirish imkoniga ega bo'lishdi.

- Maktablarning tarqalishi: dastlab Buxoro, Samarqand, Toshkent kabi yirik shaharlarda ochilgan maktablar, keyinchalik butun Turkiston hududiga tarqaldi. Ushbu muassasalar xalqning ma'rifiy va madaniy rivojlanishiga katta hissa qo'shdi.

- O'qituvchilar va faoliyat: Jadid maktablarida Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy kabi ma'rifatparvar jadidlar dars bergan. Ular yangi usuldagi darsliklar va qo'llanmalar yozib, ta'lim sifatini yaxshilashga harakat qilishgan.

- Jadidchilik maktablarining ahamiyati: Bu maktablar Turkiston jamiyatining madaniy va ijtimoiy hayotida katta o'zgarishlarga olib keldi.

Ular orqali yosh avlodning savodxonligi oshdi, jamiyatda zamonaviy ilmfan taraqqiyoti uchun sharoit yaratildi. Shuningdek, xotin-qizlar ta'limiga ham e'tibor qaratilib, ularga zamonaviy bilimlar berila boshlandi. Jadid maktablari yurtimizda mustamlakachilikka qarshi kurashning ma'rifiy asosiga aylandi hamda milliy uyg'onish harakatining ajralmas qismiga aylanib bordi. Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Munavvarqori kabi mashhur ziyolilar gazeta va

jurnallar chiqarib, xalqni ilm-ma’rifatga chaqirish, ularni mustamlakachilik zulmidan ozod qilish uchun kurash olib borishgan.

Jadidchilik harakati o’zining tarixida ikki muhim bosqichni bosib o’tgan. Birinchisi ma’rifatparvarlik, ikkinchisi – siyosiy bosqich. Turkistonda jadidchilik harakatining rahbarlari sanalgan Behbudiy hamda Munavvarqori birlashtiruvchi va jipslashtiruvchi rolini o’ynashgan. Buxoroda – Fayzulla Xo’jayev va Abdurauf Fitrat, Xiva xonligida esa – Polvonniyoz Yusupov bu harakatga boshchilik qilishgan. Jadidlarning davlatchilik masalasiga qarashlari birinchi davrdanoq shakllana boshlagan va ikkinchi bosqichda aniq bir shaklga kelgan. Jadidlarning xalqaro aloqa va munosabatlari misolida Rossiya, Turkiya, Misr, Eron jadidlarining dasturi bilan tanishish imkoniyatini aytish mumkin. Lekin Turkiyadagi yosh turklar va Eron taraqqiyparvarlari tajribalarini Turkiston jadidlari mexanik tarzda va o’sha qolipda o’zlashtirib olmadilar. Aksincha jadidlar Yevropa va Sharq mamlakatlarining davlat qurilishi va qonun chiqaruvchilikning keng tajribalaridan, Rossiya va Sharq xalqlarining mustamlakachilikka qarshi demokratik harakatlar kurashi usullari va dasturlaridan manfaatlariga hamohang bo’lgan va milliy madaniyatga mos keladigan zarur jihatlarnigina oldilar. Jadidlar harakati tarkibida ko’plab ziyolilar faoliyat olib borgan. Ushbu harakat vakillari mintaqada ta’lim, matbuot va san’at sohasida yangi o’zgartirishlar kiritishga harakat qilishdi. Bu davrda yaratilgan asarlarda maktab ta’limini isloh qilish bilan bog’liq bir qancha fikrlarni ilgari surishgan. Avvalo ta’lim tizimiga yangicha yondashish, dars o’tish hamda ularni tashkil qilish, ta’til jarayoni, imtihon olish tartibi, shuningdek o’quv xonalarining holati va ularni yaxshilash chora-tadbirlari haqida o’z mulohazalarini bildirib o’tishgan.

Dastlabki yangi usul maktabi 1893-yilda Buxoroda tashkil etilgan. Mazkur maktablar Turkiston o’lkasining ko’plab hududlarida tashkil qilingan bo’lib, ular oldiga qo’yilgan muhim vazifalar endilikda darsliklar ishlab chiqish hamda arab va fors tillari bilan bir qatorda rus tilini, shuningdek, tibbiyot singari fanlarini joriy qilish bo’lgan. Jadid mutafakkirlarining o’zi bir necha darsliklarning muallifiga aylanib, kitoblar sahifalaridan ularning o’z qarashlari ham o’qin olgan edi, ya’ni asosiy maqsad xalqni savodli qilish, dunyoviy bilimlardan xabardor qilish hamda milliy ozodlikka erishish edi. Ba’zi holatlarda jadidlar tomonidan nazmiy va nasriy ijod namunalari ham darsliklar sahifasidan o’z o’rnini topadi, shu yo’l orqali maktablarning jamiyat hayotidagi ahamiyatini ochib berishga harajat qilingan. Bunday usuldagi maktablarda tez savod chiqarish belgilangan bo’lib, bu o’rinda xorijiy tajribalarning joriy etilishiga ham alohida e’tibor berishgan. Buxorodan tashqari Samarqand, Toshkent, Qo’qon va Xiva singari shaharlar jadidchilikning markazlariga aylanib, nafaqat yangi usulda ta’lim beradigan maktablar, balki madaniy-ma’rifiy uyushmalar ham tashkil qilingan. Bu davrga kelib ma’rifatparvarlar tomonidan aholi uchun kutubxonalar tashkil etish borasidagi harakatlari ham tahsinga sazovor, shunday muassasa birinchilardan bo’lib Samarqand shahrida tashkil qilinadi. Kutubxonalarining maqsadi mahalliy aholi vakillarini ilm bilan shug’ullanishga undashdan iborat bo’lgan.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yangi turdagi maktablarni tashkil qilish, ularda diniy ilmlar qatori dunyoviy ilmlarda ta’lim berish tarafdori bo’lgan Munavvarqori, Behbudiy qatoriga Abduqodir Shakuriy, Saidahmad Siddiqiy Ajziy, Ubaydulla Xo’ja Asadullaxo’jayev, Abdurauf

Fitrat, Ibrat singari ma’rifatparvarlarni ham kiritish mumkin bo’ladi. Ular jadidchilikni qanday bo’lmasin rivojlantirishga intilganlar. Maktablar tashkil qilingandan so’ng xorijiy

tajribalarni yanada izchil joriy etish borasida amalga oshirilgan ishlardan biri yoshlarni xorijga o'qishga yuborishdan iborat bo'lgan.

XX asr boshlarida Buxoroda tas'is etilgan “Tarbiyai aftol” jamiyatini qayd etib o'tish lozim. Tashkilotning faoliyati natijasida bir nech yuzlab yoshlar chet elda tahsil olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu jadidlar har biri ta'lim, madaniyat va milliy uyg'onish uchun katta hissa qo'shib, xalqni zamonaviylikka va taraqqiyotga yetaklaganlar. O'zbek olimlari jadid ma'rifatparvarlik harakatining turli tomonlarini o'rganishda katta yutuqlarni qo'lga kiritdilar. Qariyb barcha jadid yozuvchilarining asarlari nashr etilib, xalqqa taqdim etildi. Yangi usul maktabi, milliy matbuot, adabiyot va teatr tarixini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab asarlar maydonga keldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Munavvarqori. Xotiralarimdan (Jadidchilik tarixidan lavhalar) T. :Sharq, 2001. 128 b.
2. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. -T.: Universitet, 2006. 126 b.
3. Sharipova D. Jadid maktablari hamda ularning pedagogik merosi. //
4. Masters scientific journal 27/03/2024. №4.
5. Jadid ma'rifatparvarlik harakatining g'oyaviy asoslari mavzuidagi
6. Respublika ilmiy anjumani materiallari. 2016 yil 15 aprel. -T. 2016